

УДК 343.8 (477)

Лесько Наталія Володимирівна –

доктор юридичних наук,
професор кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Natalia V.Lesko –

doctor of juridical sciences,
professor of administrative and information law,
Educational-Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
leskonataly@gmail.com
Orcid.org/0000-0002-1790-8432

Цьвок Марьяна Степанівна –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Maryana S. Tsvok –

candidate of juridical sciences,
assistant of the department of administrative and information law
Educational-Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)
maryana.kharysh@gmail.com
Orcid.org/0000-0001-7216-4002

Організаційно-правові проблеми діяльності виховних колоній в Україні

Стаття присвячена організаційно-правовим проблемам діяльності виховних колоній в Україні. Констатовано, що упродовж останніх п'яти років відбувається істотне зменшення кількості неповнолітніх, засуджених за вчинення злочинів. При цьому позитивною є тенденція застосування місцевими загальними судами до винних осіб альтернативних позбавленню волі покарань. Позбавлення підлітка волі – це крайній захід. Попередження правопорушень серед дітей шляхом активної дії на їх поведінку і спосіб життя, а також на спосіб мислення – ось шлях, який може дати позитивні результати. Крім того негативні наслідки ізоляції від суспільства, значно більше впливають на дітей, ніж на дорослих.

Ключові слова: неповнолітній засуджений, виховна колонія, виховний вплив, органи та служби у справах дітей.

Статья посвящена организационно-правовым проблемам деятельности воспитательных колоний в Украине. Констатировано, что на протяжении последних пяти лет происходит существенное уменьшение количества несовершеннолетних, осужденных за совершение преступлений. При этом положительной тенденция применения местными общими судами к виновным лицам альтернативных лишения свободы наказаний. Лишение ребенка воли – это крайняя мера. Предупреждение правонарушений среди детей путем активного воздействия на их поведение и образ жизни, а также на способ мышления – вот путь, который может дать положительные результаты. Кроме того негативные последствия изоляции от общества, гораздо больше влияют на детей, чем на взрослых.

Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, воспитательная колония, воспитательное воздействие, органы и службы по делам детей.

N.V. Lesko, M.S. Tsvok Organizational and Legal Problems of the Activity of Educational Colonies in Ukraine

The article is devoted to organizational and legal problems of educational colonies in Ukraine. It is noted that educational colonies occupy a special place among other penitentiary institutions provided by the CEC of Ukraine and special institutions for children, defined by the Law of Ukraine "On bodies and services for children and special institutions for children." However, the Law of Ukraine "On Bodies and Services for Children and Special Institutions for Children" only formally outlines the place of educational colonies in the system of special institutions for children.

The main tasks of penitentiary institutions are proper execution of sentences, correction and re-socialization of convicts, general and special prevention, prevention of torture and inhuman or degrading treatment of convicts. The main tasks of the legislation, compared to the Correctional Labor Code of Ukraine in 1970, have not changed, only the achievement of resocialization and prevention of torture and inhuman or degrading treatment of convicts was first defined by the legislator as the purpose of criminal law.

It is emphasized that in the current conditions, when places of imprisonment are financed from the budget, to keep thousands of convicts, feed them three times a day, provide them with at least heat, light, supervision and protection is very expensive not only for the young state, which is Ukraine, but and for any country, even with a developed market economy. Proposals to establish an independent body to investigate complaints of violence against children in correctional facilities, as well as to establish cooperation between correctional facilities with the children's service and the center of social services for youth and to require the appointment of individual social workers responsible for working with colonies.

It has been emphasized that the number of juveniles convicted of crimes has decreased significantly over the past five years. At the same time, the tendency of local general courts to apply alternatives to imprisonment to perpetrators is positive. Imprisonment of a teenager is an extreme measure. Preventing delinquency among children by actively acting on their behavior and way of life, as well as on the way of thinking - this is the way that can give positive results. In addition, the negative effects of isolation from society have a much greater impact on children than on adults.

Keywords: juvenile convict, educational colony, educational influence, bodies and services for children.

Постановка проблеми. Аналіз статистичних даних свідчить про поступове зменшення упродовж 2015 – 2019 років як кількості, так і частки засуджених осіб за вчинення злочинів у неповнолітньому віці. У 2017 році було засуджено 3088 неповнолітніх, 2018 р. – 2798 неповнолітніх, 2019 р. – 2446 неповнолітніх. У 2019 році на 47,6 % менше порівняно з 2015 роком було засуджено підлітків у віці від 14 до 18 років; їх частка серед усіх засуджених осіб також зменшилася з 4,8 % до 3,4 %. За вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів засуджено кожного другого неповнолітнього. Майже кожен третій підліток вчинив злочин групою осіб [1].

Слід підкреслити, що в Україні залишається незадовільним стан забезпечення прав і свобод людини під час виконання кримінальних покарань у тому числі у виховних колоніях. Окрім того, за оцінками міжнародних експертів, у кримінально-виконавчій системі нашої

держави непоодинокими є випадки катувань, нелюдського поводження та тортур.

Саме тому **метою цієї статті** є дослідження організаційно-правових проблем діяльності виховних колоній в Україні.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. У вітчизняній науці варто відзначити праці, що присвячені даній тематиці О. С. Бартік, О. І. Дегтяр, Є.А. Дурманенко, І. І Пампура, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та ін.

Виклад основного матеріалу. Діяльність виховних колоній передбачено такими основними нормативно-правовими актами: Кримінальним кодексом України [2], Кримінально-виконавчим кодексом України та Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» [3]. Процедурні питання звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, звільнення від відбування покарання, погашення чи зняття судимості, окрім

КК України, визначається і кримінальним процесуальним законодавством.

Виховні колонії посідають особливе місце з-поміж інших установ виконання покарань, що передбачено КВК України, та спеціальних установ для дітей, визначених Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». Зауважимо, що Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», на наш погляд, лише для формально окреслює місце виховних колоній у системі спеціальних установ для дітей. Адже ст.ст. 1, 10 Закону визначають спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби України лише як складову системи органів і служб у справах дітей та спеціальних установ, що здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед неповнолітніх та наводять коротке їх визначення [3]. Водночас Закон є основою для налагодження взаємодії між органами, службами та установами, які здійснюють заходи щодо протидії правопорушенням дітей.

Зауважимо, що у міжнародних нормативно-правових актах, зокрема у п. «b» ст. 37 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини визначено, що поміщення неповнолітніх до будь-якої виправної установи завжди повинно бути крайнім заходом, що застосовується протягом мінімального необхідного строку [4]. Це положення простежується і в п. 19 Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) [5].

Позбавлення волі стосовно неповнолітнього здійснюється лише на підставі вироку суду, що набрав законної сили. Є незаконним і неприпустимим поміщення до виховної колонії неповнолітніх за рішенням інших органів чи установ. Поміщення неповнолітніх до виховної колонії має відносно тимчасовий характер: покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках вчинення особливо тяжкого злочину, поєданого з умисним позбавленням життя людини, – на строк до п'ятнадцяти років [2].

Отже, основними завданнями установ виконання покарань є належне виконання вироку,

виправлення і ресоціалізація засуджених, загальна і спеціальна превенція, запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Основні завдання законодавства, порівняно з Виправно-трудовим кодексом України 1970 р. практично не змінилися, лише досягнення ресоціалізації та запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими вперше визначено законодавцем як мета кримінально-виконавчого законодавства.

Вчений О.Г. Колб зазначає, що роль кримінально-виконавчих установ у проведенні заходів загальної профілактики правопорушень є заплутаною. З одного боку, законодавець поставив перед УВП завдання щодо запобігання вчинення злочинів іншими особами, які раніше не засуджувались (ст. 1 КВК України), а з іншого боку, не створив жодних ефективних механізмів щодо реалізації цієї функції. Яким чином, якими формами, методами і засобами має виконувати таке завдання УВП – на ці та інші аналогічні запитання чинне законодавство та підзаконні нормативні акти, на жаль, відповіді не дають.

Не знайшла належного відображення ця проблема і в наукових джерелах. Ні так звані «старі» підручники з виправно-трудового права, кримінології, ні новітні видання не висвітлюють питань, що стосуються процедури здійснення загальної профілактики правопорушень з участю персоналу органів і установ виконання покарань. Більше того, воно навіть не ставилося науковцями для обговорення. В основному йшлося лише про зміст функцій виконання кримінальних покарань, умов їх відбування, виправлення засуджених та їх ресоціалізації після звільнення з місць позбавлення волі [6, с.67].

О.М. Бандурка виділяє дві категорії осіб неповнолітніх, які перебувають в місцях позбавлення волі. Одна категорія осіб, які заздалегідь настроюють себе до умов несвободи, ще коли замислюють, підготовляють і вчиняють злочин: переховуючись від правосуддя, вони все більше звужують рамки своєї свободи. Такі особи, як правило, швидко пристосовуються до тюремної субкультури, тюремного побуту. Зовсім інша ситуація з другою категорією неповнолітніх осіб, які опиняються в місцях позбавлення волі вперше, не переживши подібного, так би мовити, адаптаційного процесу. Для них процес входження в тюремний побут проходить надзвичайно

складно, з великими труднощами й значними затратами фізичних і моральних сил. Нерідко вони так і не можуть пристосуватися до нової соціальної обстановки [7, с.14].

Аналіз пенітенціарного законодавства зарубіжних країн свідчить, що в роботі з неповнолітніми, засудженими до позбавлення волі, застосовуються різноманітні методики, методи, прийоми виховного впливу. Особливістю англійських і американських виправних закладів є те, що в них широко застосовуються методи психоаналізу: 1) гіпноз; 2) навіювання; 3) здійснення різних видів психологічних впливів. Виправлення зводиться до соціальної адаптації, тобто укладення духовних цінностей неповнолітніх відповідно до нормальних цінностей соціального життя. У тюрмах Польщі для підлітків інтенсивніше проводяться культурно-просвітницькі, спортивні і фізкультурні заняття, організовуються зустрічі з батьками та близькими родичами з метою інформування останніх про перевиховання засудженого. Широко провадиться співробітництво з громадськими організаціями. Підлітки мають право на додаткове побачення раз на місяць. У Китаї особлива увага приділяється культурно-масовій роботі: неповнолітні залучаються до роботи гуртків, у цих закладах проводяться огляди художньої самодіяльності [8, с.169].

У контексті нашого дослідження необхідно звернути увагу на те, що в нинішніх умовах, коли місця позбавлення волі фінансуються з бюджету, тримати тисячі засуджених, годувати їх тричі на день, забезпечувати їх хоча б теплом, світлом, здійснювати нагляд та охорону дуже витратно не тільки для молоді держави, якою є Україна, але й для будь-якої країни, навіть з розвиненою ринковою економікою.

Наприклад, у ФРН до штрафу засуджуються до 80% від загальної кількості правопорушників, у Японії в загальній структурі покарання штраф займає 95%, у США також найпоширенішим видом покаранням є штраф.

Усі цивілізовані країни до цього прийшли не в силу своїх національних чи інших особливостей, а через врахування уроків історії запобігання правопорушенням. За останні 200 років саме в таких країнах були випробувані найрізноманітніші тюремні системи, які на практиці довели, що краще займатися виправленням правопорушника (а неповнолітнього передусім)

не в умовах ізоляції від суспільства, а в середовищі природного проживання людини [7, с.50].

У пункті 19.1. Мінімальних стандартних правил ООН, які стосуються відправлення правосуддя у відношенні неповнолітніх, записано, що «Поміщення неповнолітнього в будь-яку виправну установу завжди повинне бути надзвичайним заходом, що застосовується протягом мінімально необхідного строку» [5].

Окремо слід сказати про проблеми правового захисту дітей від насильства та інших протиправних дій у виховних колоніях. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поведженню чи покаранню 1987 р. [9] (Конвенцію ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поведженню чи покаранню» від 24 січня 1997 р. [10]) передбачає, що призначення дітям покарання у вигляді позбавлення волі має бути крайнім заходом кримінальної відповідальності щодо неповнолітніх. Діти, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, є особливою категорією дітей, що потребують правового захисту від насильства у місцях позбавлення волі.

Перебуваючи поза своїм сімейним оточенням в режимних закладах, позбавлені волі неповнолітні зберігають право на освіту, охорону здоров'я, можливість підтримувати зв'язок із своїми родинами. Діти мають бути захищені від усіх форм шкоди від режиму утримання, який готує їх для повернення в первісну громаду.

У Правилах ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі 1990 р. зазначається, що кожен неповнолітній має право звертатися із проханням або скаргою, зміст яких не може бути змінено цензурою, до центральної адміністрації, в судовий орган або до інших відповідних органів влади через встановлені канали, і бути негайно поінформованим про їхнє рішення.

Про відсутність ефективної системи реєстрації фактів насильства у виховних колоніях зазначено у звіті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях державної пенітенціарної служби

України» 2014 р. Важливою умовою своєчасної реєстрації фактів жорстокого поводження над вихованцями, а також забезпечення швидкого реагування та розслідування насильства щодо дітей у виховних колоніях є проведення тілесних оглядів серед засуджених [11].

Законодавство України передбачає, що неповнолітні засуджені мають проходити такий огляд щодня. Результати візитів показали, що в жодній колонії не відбувається систематичних тілесних оглядів вихованців. Про це свідчать наявні тілесні ушкодження у засуджених, не всі з яких були належно зафіксовані у документах. Передусім, фіксація має відбуватися у медичній карті та особовій справі вихованця, окрема довідка має надаватися самій особі, яка постраждала, а також такі дані заносяться у Журнал тілесних ушкоджень засуджених.

Фактично ж більшість таких інцидентів просто ігнорується. У виховних колоніях є неписане правило мовчати про все, що відбувається між вихованцями або щодо вихованців. Фіксація інциденту насильства, особливо резонансного, передбачає також інформування про це всіх зацікавлених осіб — батьків або опікунів засудженого, службу у справах дітей, управління Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) у відповідній області. Але на практиці це часто ігнорується. Родичі та близькі дізнаються про факт побиття чи іншого насильства вже згодом, безпосередньо від дитини [11].

Дослідження, проведене 2014 року, в межах Національного превентивного механізму проти катувань у виховних колоніях для неповнолітніх, виявило такі проблеми захисту від насильства у виховних колоніях:

— не запроваджені систематичні тілесні огляди вихованців. Про це свідчать наявні тілесні ушкодження у засуджених, не всі з яких були належно зафіксовані у документах;

— не ведеться належна реєстрація всіх інцидентів, пов'язаних із насильством. Відсутнє інформування про факт насильства всіх зацікавлених сторін — батьків або опікунів засудженого, служби у справах дітей, управління ДПтСУ України у відповідній області тощо;

— немає відповідного реагування на випадки жорстокого поводження та насильства і з боку самої колонії, і з боку державних органів влади, передусім, прокуратури та ДПтСУ України.

Вихованці здебільшого не знають, куди і як можна поскаржитися на дії інших вихованців або персоналу та адміністрації установи. У виховних колоніях не проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, відсутнє ефективне правове навчання вихованців.

Окрім того, відсутній незалежний орган з розслідування заяв про жорстоке поводження, що призводить до фактичної безкарності осіб, які винні у таких діях. Існуюча субкультура серед засуджених призводить до постійного зростання напруження, а відповідно конфліктів, побиттів та ушкоджень між вихованцями колоній [11].

З огляду на викладене вище, доцільно забезпечити регулярний незалежний моніторинг та відвідування усіх місць позбавлення волі, де утримуються діти. Запровадити в МВС України, ДПтСУ України окремі статистичні показники щодо скарг дітей на катування та жорстоке поводження і результати їх розгляду [12].

Відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, за діяльністю органів і установ виконання покарань здійснюється відомчий контроль вищими органами управління і посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

У місцях позбавлення волі насильство можна розглядати як спосіб існування, придушення однією, як правило, негативною частиною засуджених другої, тієї, що неспроможна протистояти. Водночас насильство може бути і формою протесту, способом захисту честі, гідності, місця в «тюремній ієрархії», а іноді навіть життя.

Деякі автори висловлюють думку, що насильство в місцях позбавлення волі є об'єктивною необхідністю, вбачаючи в ньому форму психологічного протесту індивіда, своєрідну компенсацію всього того, що втрачено у зв'язку з відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі [13, с. 9].

Примусове одностатеве скупчення на обмеженому просторі великої кількості не кращих представників суспільства, детальна регламентація поведінки, нав'язування незвичних або небажаних стосунків, постійний ґрунт для виникнення конфліктних ситуацій, відчуття незахищеності, вороже середовище, прояв стадних інстинктів, потурання примітивним бажанням, постійне очікування образи, глузу, нападу, насильства з боку тих, хто і до арешту, і

засудження вирішував свої проблеми за допомогою сили, а також наявність можливості майже безкарно (що добре знають засуджені) здійснити ті чи інші форми насильства — все це штовхає засуджених до вчинення різних за мотивами й цілями злочинів. Отже, насильство невід’ємно притаманне такій системі виконання покарання [14, с. 90].

Ряд науковців вважає, що з метою захисту прав дітей в місцях позбавлення волі необхідно:

— зміцнити роботу психологічної служби СІЗО у частині забезпечення дієвої психологічної підтримки неповнолітніх ув’язнених, що, по суті, є дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; їх ресоціалізації; профілактики поширення серед них насильницької поведінки;

— переглянути методи психолого-педагогічної роботи з дітьми в СІЗО в бік посилення їх реабілітаційно-консультативної складової з метою попередження втягування у кримінальну субкультуру та зниження травматичного впливу тюремного режиму;

— створити умови для фактичного виконання заборони щодо утримання неповнолітніх ув’язнених у СІЗО спільно із дорослими, максимально забезпечити відсутність контакту неповнолітніх ув’язнених із ув’язненими дорослими;

— розширити штат психологічної служби виправних колоній, оскільки через перевантаженість психологів ефективна соціально-психологічна, профілактична, корекційна робота із засудженими майже не проводиться [15, с. 111–112].

З огляду на викладене вище, досить обґрунтованими видаються пропозиції про створення незалежного органу з розслідування скарг про насильство щодо дітей у виховних колоніях, а також налагодження співпраці виховних колоній із службою у справах дітей та центром соціальних служб для молоді та вимагати призначення окремих співробітників соціальних служб, відповідальних за роботу з колоніями. Реєструвати усі заяви про факти жорстокого поводження не як «надзвичайні події», а як заяви про злочин із відповідним внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), припинити практику заміщення кримінального провадження дисциплінарним за фактами насильства щодо дітей у виховних колоніях [11].

Висновки. Отже, упродовж останніх п’яти років відбувається істотне зменшення кількості неповнолітніх, засуджених за вчинення злочинів. При цьому позитивною є тенденція застосування місцевими загальними судами до винних осіб альтернативних позбавленню волі покарань. Позбавлення підлітка волі – це крайній захід. Попередження правопорушень серед дітей шляхом активної дії на їх поведінку і спосіб життя, а також на спосіб мислення – ось шлях, який може дати позитивні результати. Крім того негативні наслідки ізоляції від суспільства, значно більше впливають на дітей, ніж на дорослих.

Список використаних джерел:

1. Форм статистичної звітності № 8 «Звіт про неповнолітніх засуджених» (річний) ДСА України. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/statistics>.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. *Відом. Верх. Ради України*. 2001. № 25/26. Ст. 131.
3. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР. *Відом. Верх. Ради України*. 1995. № 6. Ст. 35.
4. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89K01U.html.
5. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») от 29 ноября 1985 г. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_211.
6. Колб О. Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі: навч. посіб. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. 494 с.
7. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудова колоній / О. М. Бандурка, В. М. Трубников, А. О. Яровий. Х.: НУВС, 2003. 260 с.

8. Стаднік В.В. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодонеповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2017. 262 с.
9. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26.11.1987. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_068.
10. Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: Закон України від 24.01.1997 № 33/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 11. Ст. 94.
11. Дотримання прав неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях державної Пенітенціарної служби України: спеціальна доповідь з питань реалізації національного превентивного механізму / Харківський інститут соціальних досліджень. Київ, 2014. URL: <http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1419178922.pdf>.
12. Катування та неналежне поводження з дітьми, які перебувають в конфлікті з законом в Україні. Unicef. Україна. 2013. URL: https://www.unicef.org/ukraine/B_Zone_v04-.pdf.
13. Антонян Ю. М. Бойко И. Б., Верещагин В. А. Насилие среди осужденных: учеб. пособ. / под ред. Ю. М. Антоняна. Москва: ВНИИ МВД России, 1994. 116 с.
14. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2001. 200 с.
15. Удосконалення системи забезпечення прав та можливостей, пов'язаних із реінтеграцією у суспільство неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі: аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження/авт. кол.: Т. В. Журавель, І. Л. Демченко, О. О. Кочемировська та ін. Київ: Державна пенітенціарна служба України, Всеукр. громад. центр «Волонтер», Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), 2011. 112 с.

References:

1. Form statystychnoi zvitnosti № 8 “Zvit pro nepovnolitnikh zasudzhennykh” (richnyi) DSA Ukrainy. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/statistics>.
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. *Vidom. Verkh. Rady Ukrainy*. 2001. № 25/26. St. 131.
3. Pro orhany i sluzhby u spravakh ditei ta spetsialni ustanovy dlia ditei: Zakon Ukrainy vid 24 sichnia 1995 r. № 20/95-VR. *Vidom. Verkh. Rady Ukrainy*. 1995. № 6. St. 35.
4. Konventsiiia pro prava dytyny vid 20 lystopada 1989 r. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89K01U.html.
5. Mynymalnye standartnye pravyla Orhanyzatsyy Obedynennykh Natsyi, kasaiushchyesia otpravleniia pravosudyia v otnoshenyy nesovershennoletnykh (“Pekynskye pravyla”) ot 29 noiabria 1985 h. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_211.
6. Kolb O. H. Zapobihannia zlochynnosti u mistsiakh pozbavleniia voli: navch. posib. Lutsk: RVV “Vezha” Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky, 2005. 494 s.
7. Problemy sotsialnoi adaptatsii nepovnolitnikh, zvilnenykh z vykhovno-trudovykh kolonii / O. M. Bandurka, V. M. Trubnykov, A. O. Yarovy. Kh.: NUVS, 2003. 260 s.
8. Stadnik V.V. Vykonannia pokarannia u vydi pozbavleniia voli shchodonepovnolitnikh: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv, 2017. 262 s.
9. Yevropeiska konventsiiia pro zapobihannia katuvanniam chy neliudskomu abo takomu, shcho prynyzhuiie hidnist, povodzhenniu chy pokaranniu vid 26.11.1987. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_068.
10. Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi konventsii pro zapobihannia torturam ta neliudskomu abo takomu, shcho prynyzhuiie hidnist, povodzhenniu chy pokaranniu: Zakon Ukrainy vid 24.01.1997 № 33/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1997. № 11. St. 94.

11. Dotrymannia prav nepovnitnikh, yaki perebuvaiut u vykhovnykh koloniiakh derzhavnoi Penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy: spetsialna dopovid z pytan realizatsii natsionalnoho preventyvnoho mekhanizmu / Kharkivskiy instytut sotsialnykh doslidzhen. Kyiv, 2014. URL: <http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1419178922.pdf>.

12. Katuvannia ta nenalezhne povodzhennia z ditmy, yaki perebuvaiut v konflikty z zakonom v Ukraini. Unicef.Ukraina. 2013. URL: https://www.unicef.org/ukraine/B_Zone_v04-.pdf.

13. Antonian Yu. M. Boiko Y. B., Vereshchahyn V. A. Nasylye sredey osuzhdennykh: ucheb. posob. / pod red. Yu. M. Antoniana. Moskva: VNIY MVD Rossyy, 1994. 116 s.

14. Lukashevych S. Yu. Kryminolohichna kharakterystyka ta poperedzhennia zlochynnosti zasudzhennykh v mistsiakh pozbavleniia voli: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. Kharkiv, 2001. 200 s.

15. Udoskonalennia systemy zabezpechennia prav ta mozhlyvostei, pov'iazanykh iz reintehratsiieiu u suspilstvo nepovnitnikh ta molodi, yaki perebuvaiut u mistsiakh pozbavleniia voli: analitychnyi zvit za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia / avt. kol.: T. V. Zhuravel, I. L. Demchenko, O. O. Kochemyrovska ta in. Kyiv: Derzhavna penitentsiarna sluzhba Ukrainy, Vseukr. hromad. tsentr "Volonter", Predstavnytstvo Dytiachoho Fondu OON (IuNISEF), 2011. 112 s.